

**CIENCIA ABIERTA Y EPISTEMOLOGÍA: Hacia
una nueva construcción de la ciencia.**

Liz Bettina Garcia Martínez

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Encarnación Agosto 2022

Abreviaturas

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

NASA Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio

Tabla de contenido	
Introducción	4
CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DE LA CIENCIA ABIERTA	5
Definición de la Ciencia Abierta	5
Escuelas de Pensamiento de la Ciencia Abierta	5
Ciencia abierta y su escuela pública	6
Ciencia abierta y su Escuela Democrática:	7
La ciencia abierta y su escuela pragmática	7
La escuela de infraestructura	8
La ciencia abierta y su escuela de medida	8
CAPÍTULO II. EPISTEMOLOGÍA Y CIENCIA ABIERTA	9
Avances epistemológicos de la ciencia abierta	10
Desafíos epistemológicos de la Ciencia Abierta	11
Objeciones epistémicas y escuelas de ciencia abierta	13
CONCLUSIÓN	19
Bibliografía	22

Introducción

El presente trabajo busca realizar una breve revisión documental sobre la ciencia abierta desde la epistemología. Con un objetivo general de Describir la ciencia abierta desde la epistemología. En el mismo se presentan las principales características de la ciencia abierta, sus escuelas y se señalan avances, desafíos y objeciones epistemológicas que se deben tener en cuenta para una mejor comprensión del paradigma y que a su vez permitirán establecer los procesos adecuados para la incorporación de un proceso de elaboración de ciencia más transparente y accesible. El método que se utilizará será el análisis de contenidos y la investigación documental bibliográfica.

La ciencia abierta es una aproximación al proceso científico basada en el trabajo cooperativo y nuevas formas de difundir el conocimiento mediante el uso de tecnologías digitales y nuevas herramientas colaborativas es un concepto amplio que engloba todas las etapas de la investigación, no solo datos y publicaciones de acceso abierto, sino también reutilización de datos material científico y permitir más investigación a partir de los mismos datos realizar un análisis de la misma desde la epistemología nos permite obtener un mayor entendimiento del proceso de construcción de conocimiento utilizado.

CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS DE LA CIENCIA ABIERTA

Definición de la Ciencia Abierta

Iniciamos por la definición de ciencia abierta y en este trabajo seguiremos los lineamientos de la UNESCO institución que ha publicado en 2021 el material Recomendaciones de la UNESCO sobre Ciencia Abierta según la cual podemos definir Ciencia abierta como:

“un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas con el fin de que los conocimientos científicos multilingües están abiertamente disponibles y sean accesibles para todos, así como reutilizables por todos, se incrementen las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio de la ciencia y la sociedad, y se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a los agentes sociales más allá de la comunidad científica tradicional.” (UNESCO, 2021, pág. 7).

El material elaborado por la UNESCO tiene por objetivo establecer la base para que los gobiernos miembros de la UNESCO definan, establezcan y promuevan políticas y acciones en relación a la ciencia abierta. Este nuevo modelo de hacer ciencia está presente en todas las disciplinas científicas y en sus correspondientes prácticas basándose en unos aspectos claves a tener en cuenta; conocimiento científico abierto, infraestructuras de la ciencia abierta, comunicación científica, participación abierta de los agentes sociales y diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento.

Escuelas de Pensamiento de la Ciencia Abierta

La ciencia abierta puede dividirse en escuelas de pensamiento según Fecher y Friesike (2014) podemos identificar cinco escuelas de pensamiento de ciencia abierta: la escuela pública, que trata sobre la accesibilidad de la creación de conocimiento; la escuela democrática, que trata de la igualdad en el acceso al conocimiento; la escuela pragmática, que trata de la investigación colaborativa; la escuela de infraestructura, que trata de arquitectura tecnológica; y la escuela de medición, que trata sobre la medición alternativa de impacto. El análisis presentado por Fecher y Friesike sirve para identificar objetivos y suposiciones sobre la ciencia abierta de cada una de estas escuelas. A continuación, una breve descripción de cada una de ellas:

Ciencia abierta y su escuela pública

El argumento central de la escuela pública es que la ciencia debe ser accesible para un público más amplio. El supuesto básico aquí es que el avance de las tecnologías con las redes sociales debe ser utilizado por los científicos para compartir ciencia de manera accesible, esto implica no solo acceso gratuito a producciones científicas sino divulgación científica adecuada para personas que no utilizan términos específicos de las ciencias.

Al analizar los exponentes de esta escuela vuelven a surgir dos corrientes bien definidas la primera se enfoca en hacer el proceso científico “abierto” es decir accesible a todos y la segunda se enfoca en hacer los resultados abiertos para todos. El factor común en ambas corrientes es el establecimiento de una relación entre los científicos y el público.

La utilidad de esto la podemos observar ante los ejemplos recientes atribuidos a la necesidad urgente de acercar información a la población sobre COVID-19 en donde científicos de diferentes partes del mundo incluyendo Sudamérica realizaban experimentos sobre la distribución aérea de partículas en lugares cerrados, estos experimentos eran compartidos vía Twitter por lo que las personas no acostumbradas a seguir el proceso de elaboración de experimentos tuvieron un acercamiento a todo el proceso de elaboración de equipos de medición de partículas

en el aire además se compartieron los resultados de la utilización de estos instrumentos elaborados, en un momento de mucha necesidad se podía acceder a planos detallados de medidores de co2 elaborados pensando en la crisis de la pandemia pero no solo eso porque también surgieron colaboraciones de personas en distintos países planteando adaptaciones de estos modelos de acuerdo a la realidad de cada país. La ciencia se hizo pública, su proceso se puso a disposición de todos sin restricciones.

Partiendo del supuesto de que la tecnología de la comunicación no solo permite la documentación constante de la investigación, sino también la inclusión de individuos externos (como se supone en la escuela pragmática), una inferencia obvia es que el público anteriormente excluido ahora puede desempeñar un papel más activo en la investigación.

Ciencia abierta y su Escuela Democrática:

El objetivo central de la escuela democrática de ciencia abierta es hacer que los productos de investigación estén disponibles. La escuela democrática se preocupa por el concepto de acceso al conocimiento. A diferencia de la escuela pública, que promueve la accesibilidad en términos de participación en la investigación y su comprensibilidad, los defensores de la escuela democrática se centran en el acceso principal a los productos de la investigación. Esto se relaciona principalmente con publicaciones de investigación y datos científicos, pero también con materiales fuente, representaciones digitales de materiales pictóricos y gráficos, o material multimedia (Fecher y Friesike 2014).

En pocas palabras, la escuela democrática argumenta que cualquier producto de investigación debe estar disponible gratuitamente. Es decir todos deberían tener el mismo derecho de acceder a los productos de investigaciones, especialmente cuando es financiado por instituciones gubernamentales o las investigaciones fueron realizadas con fondos del gobierno.

La ciencia abierta y su escuela pragmática

Los defensores de la escuela pragmática ven a la Ciencia Abierta como un método para hacer más eficiente la investigación y la difusión del conocimiento. Por

lo tanto, considera la ciencia como un proceso que puede optimizarse, por ejemplo, modularizando el proceso de creación de conocimiento, abriendo la cadena de valor científico, incluyendo el conocimiento externo y permitiendo la colaboración a través de herramientas en línea. La noción de 'abierto' sigue en gran medida el proceso de producción divulgado conocido a partir de los conceptos de innovación abierta (Fecher y Friesike 2014).

Tacke (2010) citado en Chavanayarn, se basa en la conexión entre la innovación abierta y la ciencia abierta. De manera similar a la innovación abierta, el autor aplica los principios de afuera hacia adentro (incluido el conocimiento externo al proceso de producción) y de adentro hacia afuera (desbordamientos del proceso de producción anteriormente cerrado) a la ciencia. Él considera la Web 2.0 en este sentido como un terreno fértil para practicar la investigación colaborativa y enfatiza la 'sabiduría de las multitudes' como una necesidad para resolver los problemas científicos de hoy.

La escuela de infraestructura

La escuela de infraestructura se ocupa de la infraestructura técnica que permite prácticas de investigación emergentes en Internet, en su mayor parte herramientas y aplicaciones de software, así como redes informáticas. En pocas palabras, la escuela de infraestructura ve a la Ciencia Abierta como un desafío tecnológico.

La ciencia abierta y su escuela de medida

La escuela de medición postula que las contribuciones científicas necesitan mediciones de impacto alternativas. Evidentemente, el factor de impacto, que mide el número de citas en una revista, influye en la reputación de un investigador y en su trabajo oportunidades. Ya que las publicaciones de Twitter, son mucho más rápidas que las citas tradicionales, y pueden usarse para medir el impacto científico. Por lo tanto, no sorprende que una discusión sobre ciencia abierta esté acompañada por el problema esencial de cómo se puede medir el impacto científico en la era digital. Por eso, esta escuela

aboga por una medición de impacto alternativa y más rápida que incluya otras formas de publicación (Fecher y Friesike, 2014: pág 40).

La mayoría de las prácticas de Ciencia Abierta descritas en las escuelas discutidas anteriormente deben entenderse en gran medida como parte de una interacción entre los individuos y las herramientas disponibles. La infraestructura técnica es en este sentido un elemento cíclico para casi todas las escuelas identificadas en este capítulo; imagine datos abiertos sin repositorios de datos en línea o escritura colaborativa sin editores en tiempo real basados en la web. De una forma u otra son las nuevas posibilidades tecnológicas las que cambian las prácticas científicas establecidas o incluso constituyen otras nuevas, como en el caso de las altmetrics o los blogs científicos.

CAPÍTULO II. EPISTEMOLOGÍA Y CIENCIA ABIERTA

Por todo lo expuesto en el capítulo anterior podemos decir que la ciencia abierta se caracteriza por la búsqueda de calidad, integridad, el acceso equitativo y el trabajo colaborativo. La idea general es que la apertura y la transparencia fomentarán la integridad y la calidad, por ejemplo, al hacer que los datos estén disponibles para verificación y comprobaciones de reproducibilidad incorporando mayor presión a la hora de elaborar las investigaciones ya que con este nuevo paradigma los revisores se multiplican de manera exponencial y pueden provenir de todo el mundo y de diversas áreas del conocimiento.

Incorporar la ciencia abierta al proceso de investigación supondrá beneficios y obstáculos epistemológicos, que se presentarán a continuación:

Avances epistemológicos de la ciencia abierta

Las ventajas epistemológicas mencionadas con más frecuencia en relación a la ciencia abierta en comparación con la ciencia ordinaria de acceso restringido. La tabla no es exhaustiva, sino que sólo proporciona una descripción resumida de las ventajas.

Avance Epistemológico	Implicación
Acceso más amplio a (a) producción de conocimiento (b) resultados (c) productores de conocimiento	Promover la justicia epistémica, respaldar la innovación y el crecimiento socioeconómico
Participación más amplia (participación de individuos y grupos que tradicionalmente no han participado) Pluralismo epistémico (variedad de perspectivas sobre el conocimiento (producción))	Perseguir objetivos más amplios (debido a la inclusión). Redirigir/rediseñar metas. Participación no profesional Ciencia ciudadana (con y para los ciudadanos)
Mejor colaboración	Extender y mejorar la producción de conocimiento
Métricas de impacto alternativas	Estimular sistemas de incentivos fructíferos y justos
Cambiar la estructura de incentivos (para publicar)	Aumentar la calidad de la investigación científica, por ejemplo, reduciendo la publicación de salami e imalas.
Sistema de revisión por pares mejorado	Mejora de la calidad de la investigación.
Infraestructura tecnológica mejorada	Infraestructura mejorada, comunicación más eficiente
Promover la teorización abierta y la crítica libre y la diversidad	Producción teórica mejorada

Fuente: Hoffman, 2022

Desafíos epistemológicos de la Ciencia Abierta

Los desafíos identificados se pueden discutir bajo tres aspectos del impacto de las ciencias abiertas en la producción de conocimiento: Beneficios previstos que no ocurren, efectos negativos en la producción de conocimiento y problemas significativos específicos de la ciencia abierta que ocurren en fases discretas del proceso de investigación.

Tabla 2. Inquietudes sobre los beneficios que no se producen y qué podemos hacer para solucionarlos. La tabla elaborada por Hoffman realiza una descripción resumida de las ventajas, desafíos y las posibles soluciones.

Ventaja epistémica	Desafío/Preocupación	Lo que podemos hacer
Acceso más amplio a (a) producción de conocimiento (b) resultados (c) productores de conocimiento	Gobernanza epistémica existente reforzada(tradicional), normas y valores integrados. Mal uso. Incomprensión pública.	Cambiar la estructura de gobernanza epistémica
Participación más amplia (equidad, justicia)	Solo entre privilegiados	Requisitos de financiación Requisitos del diario
Mejor colaboración (eficiencia, equidad, justicia)	No con los desfavorecidos	Requisitos de financiación Requisitos del diario
Métricas de impacto alternativas (evaluación, reconocimiento)	Efectos de bucle (adaptación que socava las normas)	Ajustes adaptativos, nuevos modos de evaluación (cualitativa)
Cambiar la estructura de incentivos (para publicar: impulsores)	El dinero domina las métricas	Conecte el dinero a las métricas o proporcione incentivos alternativos
Sistema mejorado de revisión por pares (calidad, validez, confiabilidad)	Efectos de bucle (adaptación que socava las normas)	Ajustes adaptativos, nuevos modos de revisión por pares (abierto)

Infraestructura tecnológica mejorada (eficiencia, acceso)	Favorece a los privilegiados, efectos de encuadre	Mejorar la infraestructura, el contra encuadre, la compensación
Producción teórica mejorada (calidad, resultado)	Dragado de datos y especulaciones imparciales.	Pruebas y verificación sólidas.

Fuente: Hoffman, 2022

Cuando se intenta identificar en la literatura los desafíos epistemológicos de las ciencia abierta surgen varios, así como sus implicaciones éticas se considera importante analizar los desafíos teniendo en cuenta las fases de los procesos de ciencia abierta.

- Obtención de datos (recopilación, producción, clarificación, enjuague de datos), análisis de datos,
- Aplicación de algoritmos o modelos, gestión de parámetros del modelo (estimación, deliberación, selección),
- Producción de resultados brutos, interpretar resultados, sintetizar resultados, presentar resultados, visualizar implicaciones y documentar (artículos, informes, sinopsis, reseñas).

Al ser un proceso abierto no se está exento de mala conducta científica en las fases del proceso. Si bien los datos abiertos facilitan la verificación de análisis, algoritmos y modelos, es posible que la entrada y el control de calidad de los datos en sí mismos no se verifiquen ni se garantice la calidad con la misma facilidad. Las razones de esto pueden ser múltiples, por ejemplo, que el usuario de los datos esté alejado de la fuente de datos y tenga información limitada sobre el contexto de su recuperación. Puede ser fácil fabricar o falsificar datos. Por lo tanto, si bien el sistema operativo puede reducir la mala conducta científica en varias partes de la producción de conocimiento del sistema operativo, es posible que no reduzca la posibilidad de fabricación, falsificación aún debemos prestar especial atención a la adquisición y provisión de datos en la ciencia abierta. Sin embargo, cuando los pasos de procesamiento de datos, las síntesis y las interpretaciones son abiertos y accesibles, una revisión externa puede revelar y, a la larga, llegar a prevenir una mala conducta científica.

Cuando se trata de verificabilidad, las diversas fases de la producción de conocimiento del sistema operativo difieren sustancialmente. Si bien los análisis de datos, la aplicación de algoritmos y la producción de resultados sin procesar pueden ser fáciles de probar y verificar, la obtención de datos puede ser difícil de verificar. En consecuencia, puede ser difícil detectar errores en esta fase. Por otro lado, puede ser fácil detectar errores (o fraudes) en el análisis de datos y producir resultados sin procesar.

Cuando se trata de intencionalidad, es más probable que los errores o fallas sean intencionales en la obtención de datos, la interpretación y presentación de resultados y la documentación de la investigación científica que en otras fases.

En resumen, el sistema operativo facilita la verificación y detección de errores y fallas en los análisis de datos, la aplicación de modelos y algoritmos y los resultados sin procesar (salida de los análisis de datos). La adquisición de datos sigue siendo una fuente de errores y fallas en comparación con la ciencia tradicional. En consecuencia, la ciencia abierta puede mejorar la integridad de la investigación, pero también deja un amplio margen para el incumplimiento de las normas y reglamentos en materia de ética de la investigación. El punto no es que el sistema operativo mejorará tales infracciones, sino que debemos prestar atención al potencial para evitar los daños y salvaguardar y mejorar los beneficios del sistema operativo y la confianza en la ciencia.

Objeciones epistémicas y escuelas de ciencia abierta

En relación a las objeciones epistémicas a la ciencia abierta Chavanayarn 2018 señala que las escuelas públicas y democráticas, pueden defenderse efectivamente de tales objeciones o tener menos problemas epistémicos que las otras escuelas el autor utiliza el término "objeción epistémica", refiriéndose a una objeción que se trata de creencias o una justificación de una creencia. Y deja fuera de su análisis a aquellos argumentos que rechazan a la ciencia abierta como por ejemplo en el caso del debate por derechos de autor.

En primer lugar se señala que **la población general podría malinterpretar la información científica debido a la ciencia abierta**. Es decir, debido a que

la mayoría del conocimiento científico es complejo, la ciencia abierta que revela abiertamente el conocimiento científico al público puede hacer que algunas personas, especialmente aquellas que no tienen suficiente conocimiento científico básico, malinterpreten la ciencia. Nielsen 2012 citado por Chavanayarn presenta el caso de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio(NASA) en el 2009 demuestra que a la sociedad científica le preocupa que los ciudadanos malinterpreten la información científica. En 2009, la NASA lanzó la nave espacial Kepler y anunció que publicaría los datos recopilados en junio de 2010. Más tarde, decidieron posponer la publicación para que sus científicos pudieran examinarlos primero. Su razón era que los no científicos podrían malinterpretar los datos sin querer, y los científicos de la NASA pensaron que sería preferible que se familiarizaran con los datos de antemano para poder informar sobre ellos.

En respuesta a esta objeción Chavanayarn, señala que no considera esta situación como una objeción epistémica sería a todas las escuelas de pensamiento de ciencia abierta. Ya que se parte del supuesto básico de las escuelas públicas y democráticas es sobre la accesibilidad del conocimiento, por lo que sus impulsores trabajan para que el público comprenda la complejidad del conocimiento científico, ya que quieren que la ciencia sea accesible para todos los niveles de conocimiento.

Si existe la posibilidad que la ciencia abierta haga que los ciudadanos que no tienen muchos conocimientos básicos sobre ciencia malinterpreten la información científica, entonces se deberían encontrar maneras de hacer que comprendan mejor la información científica en lugar de rechazar la ciencia abierta.

En resumen, las escuelas de pensamiento públicas y democráticas ya han reconocido el problema de la incomprensión, y dado que su objetivo central es la accesibilidad de los ciudadanos al conocimiento científico, los defensores de estas dos escuelas se esfuerzan por hacer que los ciudadanos comprendan correctamente y por igual el conocimiento científico. .

Otra objeción epistémica a la ciencia abierta tiene que ver con la metodología de los proyectos de ciencia colaborativa abierta. Es decir, parece que los proyectos abiertos de ciencia colaborativa se centran en la investigación colaborativa entre científicos y novatos. Muchos proyectos colaborativos de ciencia abierta invitan al público a ayudar a los científicos. Esto demuestra que los proyectos de ciencia abierta requieren de un conocimiento colectivo que se genera colaborativamente desde el grupo. El “pensamiento de grupo”, que hace que los miembros del grupo sigan sin cuestionamientos la palabra del líder, puede ocurrir en el proceso de generación de conocimiento. El pensamiento de grupo, un término acuñado por el psicólogo social Irving Janis (1972), ocurre cuando un grupo toma decisiones defectuosas porque las presiones del grupo conducen a un deterioro de la eficiencia mental, la evaluación de la realidad y el juicio moral.

Los grupos afectados por el pensamiento grupal ignoran las alternativas y tienden a tomar acciones irracionales que deshumanizan a otros grupos. Un grupo es especialmente vulnerable al pensamiento grupal cuando sus miembros tienen antecedentes similares, cuando el grupo está aislado de opiniones externas y cuando no hay reglas claras para la toma de decisiones. Por lo tanto, el pensamiento grupal implica una imagen negativa para la inteligencia colectiva. Indica que los grupos a menudo no hacen un buen trabajo al aprovechar su conocimiento colectivo.

Lo que deberíamos hacer es evitar que se produzca el pensamiento grupal en lugar de rechazar la ciencia abierta. Hay muchas soluciones para proteger la ciencia abierta del pensamiento grupal. Según Irving Janis, los grupos de toma de decisiones no están necesariamente destinados al pensamiento grupal. Formuló varias formas de prevenir el pensamiento grupal. Por ejemplo, un equipo debe establecer varios grupos independientes que trabajen en el mismo problema, deben examinarse todas las alternativas efectivas y los líderes deben asignar a cada miembro el papel de “evaluador crítico” (Janis, 1972: 209-15). Esto permite que cada miembro exprese libremente sus objeciones y dudas. El pensamiento grupal no es una razón

epistémica suficiente para repudiar la ciencia abierta porque puede suceder o puede evitarse en proyectos de ciencia abierta.

Además, la escuela pública tiene como objetivo hacer que la ciencia sea accesible para todos los niveles de ciudadanos, y la escuela democrática tiene como objetivo hacer que el conocimiento sea igualmente accesible para todos, para que ambos puedan crear un entorno que pueda disminuir el problema del pensamiento grupal. Si todos los niveles de ciudadanos poseen suficiente información científica, pueden deliberar críticamente sobre la información. Esta situación puede fomentar la diversidad de opiniones, y la diversidad puede reducir el pensamiento grupal, ya que hay muchas formas en que los ciudadanos pueden pensar sobre el tema. Como sabemos, un grupo es especialmente vulnerable al pensamiento de grupo cuando sus miembros tienen antecedentes similares y cuando el grupo está aislado de las opiniones externas. Si la sociedad tiene opiniones diversas, será menos vulnerable al pensamiento grupal. El anonimato a veces causa consecuencias epistémicas positivas, ya que nos permite contribuir más libremente con nuestros recursos epistémicos y puede mejorar la detección de errores al permitir una mayor crítica transformadora para eliminar el error y el sesgo.

En resumen, las escuelas de pensamiento públicas y democráticas pueden manejar el pensamiento grupal mejor que las otras escuelas. La escuela de infraestructura, por ejemplo, que tiene como objetivo crear plataformas, herramientas y servicios disponibles abiertamente para científicos, no se enfoca en formas de reducir el pensamiento grupal.

Nielsen (2012) postula otro argumento epistémico en contra de la ciencia abierta, afirmando que la ciencia abierta, que tiene como objetivo hacer que la investigación, los datos y la difusión científica sean accesibles a todos los niveles de una sociedad investigadora, puede ser utilizada por quienes reciben el conocimiento científico para hacer mal. cosas. Por ejemplo, en 2011, investigadores holandeses declararon su intención de publicar un artículo de investigación que describiera la formación de una cepa de influenza H5N1 que puede transmitirse simplemente entre hurones, los mamíferos que más

imitan la respuesta humana a la gripe. El anuncio generó un debate tanto en círculos políticos como científicos sobre las consecuencias éticas de publicar documentos científicos que podrían ser utilizados para construir armas biológicas. Este es un ejemplo de cómo se podría abusar de los datos científicos (Nielsen, 2011: 200).

Esto parece ser una objeción seria tanto para las escuelas de pensamiento públicas como para las democráticas. Cuanta más información científica se conoce, más oportunidades existen para que se abuse de la información. Acepto que es posible que se abuse de los datos; sin embargo, no debemos tratar de prevenir tal abuso rechazando la ciencia abierta. Los datos científicos pueden ser útiles y abusados lo más evidente.

El beneficio del acceso abierto generalizado es para los ciudadanos individuales. Simplemente pueden encontrar información científica sobre lo que quieren saber, y esta habilidad puede mejorar sus vidas. Por ejemplo, cuando están enfermos, no habría más restricciones para su capacidad para descargar las últimas investigaciones. Pueden encontrar información médica, incluidas discusiones sobre la información. Por lo tanto, rechazar la ciencia abierta porque posiblemente se pueda abusar de ella puede ser una decisión apresurada. Esta objeción sólo les recuerda a los científicos que tengan cuidado antes de dar acceso a sus investigaciones a los ciudadanos. Parece que algunos temas no deberían ser revelados a los ciudadanos para proteger la seguridad de la sociedad. Pero esto no es razón suficiente para limitar lo que la ciencia abierta aporta a la sociedad.

En resumen, las escuelas públicas y democráticas de ciencia abierta pueden refutar serias objeciones epistémicas mejor que las otras escuelas. Si una objeción parece atacar directamente a estas dos escuelas, la objeción no es razón suficiente para rechazar la ciencia abierta.

Como se señaló, algunas escuelas de ciencia abierta pueden protegerse de serias objeciones epistémicas. Dado que estas escuelas se centran en la accesibilidad y la igualdad de acceso al conocimiento, si algún gobierno apoya estas escuelas de ciencia abierta, habrá más comunicación

entre los científicos y el ciudadano común. Si el conocimiento es intrínsecamente valioso, la comunicación es virtuosa y beneficia al ciudadano. Sin embargo, dicha comunicación es unidireccional porque solo motiva a los científicos a simplificar y difundir su conocimiento científico a los ciudadanos, y no al revés. Propongo que las sociedades puedan aprovechar más estas dos escuelas de ciencia abierta si sus gobiernos apoyan simultáneamente una discusión abierta. política.

Estas comunicaciones beneficiarán tanto a los científicos abiertos como a los ciudadanos. Los científicos obtendrán comentarios sobre su investigación desde muchos puntos de vista. A partir de esto, pueden darse cuenta de lo que la sociedad quiere de ellos y cuáles son los impactos reales de su investigación. Además de obtener información científica que puede ser útil para su vida diaria, los ciudadanos aprenderán lo que otros ciudadanos piensan sobre la información, para que puedan reflexionar sobre la opinión de los demás. La discusión abierta en grupos grandes generalmente genera diversidad de opiniones, y la diversidad puede ampliar la gama de posibles soluciones. Esto puede hacer que los ciudadanos sean más cuidadosos antes de aceptar o aplicar la información científica. Por lo tanto, las sociedades pueden aprovechar mejor estas dos escuelas de ciencia abierta si sus gobiernos apoyan simultáneamente una política de discusión abierta porque la política respalda las comunicaciones multidireccionales entre científicos y ciudadanos. Tal comunicación será de gran beneficio tanto para los científicos como para los ciudadanos comunes.

CONCLUSIÓN

En conclusión el presente trabajo alcanzó su objetivo el cual fue realizar un breve análisis de la ciencia abierta desde la epistemología, este análisis nos dejó con las siguientes reflexiones.

Entre los desafíos a la ciencia abierta se señala que al mayor acceso al proceso de producción de conocimiento, los resultados y los productores de conocimiento puede verse obstaculizado por normas y valores integrados y arraigados o por el refuerzo de la gobernanza epistémica existente la tradicional Hoffman (2014). La incompreensión pública de la investigación y el mal uso de los resultados de la investigación también pueden ser contraproducentes y distorsionar la producción de conocimiento. La participación de investigación más amplia prevista puede verse socavada por la dominación de actores privilegiados algo que ya se puede observar en la realidad de la ciencia desde sus inicios hasta hoy. Mientras que las mejoras en tecnología y el paso de dar prevalencia a la tecnología en el proceso puede poner énfasis a las inequidades ya existentes sobre todo entre países del primer mundo y países como el nuestro con poco acceso de tecnología y deficiencias en el sistema de conectividad de la red.

Cuando se trata de los desafíos epistémicos de la ciencia abierta, aparece una variedad de desafíos, como socavar la calidad (falta de replicabilidad, sesgo, polarización), falta de normas, instituciones y regulaciones de la actividad científica, que en conjunto pueden socavar la confiabilidad y la confianza en investigación científica. Para abordar estos problemas, debemos encontrar formas apropiadas de verificar los elementos y resultados del sistema operativo y desarrollar nuevas instituciones que inciten a nuevas normas y reglamentos. Cuando se trata de las

fases específicas del sistema operativo, los mayores desafíos están relacionados con la adquisición de datos. La razón de esto es que la adquisición de datos es el proceso más difícil de verificar y, por lo tanto, también de detectar fallas. Los errores en la adquisición de datos, la aplicación de algoritmos o modelos, la gestión de parámetros del modelo y la interpretación, presentación y documentación de resultados también son más probables. Ser intencional que las otras fases del sistema operativo. En consecuencia, los problemas con la adquisición de datos son difíciles de abordar. Sin embargo, hacerlo es de suma importancia ya que la adquisición de datos influye en todas las demás fases del sistema operativo. Por lo tanto, la adquisición de datos es epistémicamente la fase más vulnerable de la producción de conocimiento del sistema operativo e influye en todas las demás fases y, por lo tanto, amenaza con distorsionar el impacto y el valor del sistema operativo.

Por lo tanto, existen muchos desafíos con la producción de conocimiento de la ciencia abierta: beneficios que pueden no ocurrir, efectos epistémicos negativos y las diversas fases del proceso de ciencia abierta. Las principales implicaciones éticas relacionadas son la injusticia, el engaño y la manipulación (autonomía reducida), beneficios reducidos (eficiencia), mayor daño (como consecuencia de la ciencia de baja calidad) y falta de confiabilidad. En consecuencia, para obtener los beneficios previstos del sistema operativo, debemos abordar estos desafíos epistemológicos y sus implicaciones éticas.

En relación a las objeciones epistémicas y la respuesta desde las escuelas de la ciencia abierta se observa como la escuela pública y democrática de ciencia abierta puede defenderse de las objeciones epistémicas: la incomprensión y el pensamiento grupal. En concreto, estas dos escuelas ya han reconocido algunas objeciones epistémicas, especialmente el problema de malinterpretar la información científica, y están trabajando para ayudar a los científicos a comunicarse con los ciudadanos.

Aunque existe un argumento epistémico en contra de estas dos escuelas, el argumento no es una razón suficiente para rechazar la ciencia abierta ya que hay muchas formas de prevenir esas objeciones. Si aceptamos

que el conocimiento es valioso en sí mismo y que todos los ciudadanos son iguales, estas dos escuelas de ciencia abierta hacen algo que tiene valor epistémico, porque los objetivos de estas dos escuelas de pensamiento pueden hacer que todos los niveles de ciudadanos tengan más conocimiento. A diferencia de las otras escuelas de pensamiento que parecen afectar solo a las sociedades científicas, estas dos escuelas expanden directamente los beneficios de la ciencia abierta a los niveles de una sociedad inquisitiva, ya sea principiante o profesional. Además, si sus gobiernos apoyan simultáneamente una política de discusión abierta, las sociedades pueden aprovechar más las dos escuelas porque la política apoya las comunicaciones multidireccionales que beneficiarán tanto a los científicos abiertos como a los ciudadanos comunes.

De manera personal se concluye que hacer la ciencia más accesible y transparente es un ideal importante sostenido por la ciencia abierta. Sostengo que deberíamos ampliar el debate sobre ciencia abierta para encontrar vías que puedan acomodar las múltiples formas de hacer ciencia y sus propias especificidades. Además, es necesario reflexionar sobre reglas muy estrictas que pueden implicar desestimar la ética académica, incluso bajo el argumento de promover la ética (como en el caso de la apertura total de datos y sus implicaciones éticas). Finalmente se considera importante seguir analizando la ciencia abierta desde la epistemología.

Bibliografía

1. Chavanayarn, S. (2018). The Epistemic Value of Open Science. *Open Science Journal*, 3(3).
2. Fecher, B., & Friesike, S. (2014). Open science: one term, five schools of thought. In *Opening science* (pp. 17-47). Springer, Cham.
3. Hofmann B. Open Science Knowledge Production: Addressing Epistemological Challenges and Ethical Implications. *Publications*. 2022; 10(3):24. <https://doi.org/10.3390/publications10030024>
4. Nielsen, M.A. Reinventing discovery: the new era of networked science. N.J.: Princeton University Press; 2012.
5. Stracke, C. M. (2020). Open science and radical solutions for diversity, equity and quality in research: A literature review of different research schools, philosophies and frameworks and their potential impact on science and education. *Radical solutions and open science*, 17-37.
6. UNESCO, "Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta," UNESCO, Paris, SC-PCBSPP/2021/OS/UROS, 2021. Disponible en: <https://bit.ly/3MlnHhA>

